

САИД АҲМАДНИНГ ЗАМОНДОШЛАРИ ҲАҚИДАГИ ХОТИРАЛАРИ

Нарзуллоева Нилуфар Сайфуллоевна

Ангрэн шаҳар 6-мактаб

она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Аннотация: Мемуар асар бу реал воқеа-ҳодисалар иштирокчиси ёки гувоҳининг ўтмиш ҳақидаги хотира асари ҳисобланади. Мемуар асарларнинг тарихий ҳужжат сифатидаги қиммати, уларга асос қилиб олинган воқеаларнинг моҳияти, баёнининг изчил ва аниқлиги билан белгиланади. Хотиралар, эсдалик-эсселар, кундаликлар, ёндафтар-қайдларлари илмий-ҳужжатли мемуаристиканинг жанр турлари, тафаккур шакллари ниҳоятда ранг-баранглигидан далолат беради.[2,11] Мемуар асарларнинг илк намуналари антик давр адабиётига тегишли. Ўрта асрлар, Уйғониш ва кейинги даврларда мемуар асарларнинг хилма-хил турлари пайдо бўлган. Мемуар характеридаги асарларнинг яратилиши Шарқ адабиётида ҳам ўзига хос анъаналарга эга. Илмий-ҳужжатли мемуаристика кеча ёки бугун келибгина пайдо бўлган эмас; унинг илдизлари кекса классик адабиётимизда бориб туташади.[2,61] “Носир Хусравнинг “Сафарнома”, Зайниддин Восифийнинг “Бадое ул-вақое”, Алишер Навоийнинг “Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер”, “Ҳолоти Пахлавон Муҳаммад”, Бобурнинг “Бобурнома” асарлари мемуар асарларнинг ноёб намуналаридир.

XX асрнинг 70-80-йилларидан бошлаб ёзувчи ва санъаткор ҳақида хотира китоблар яратилди. Хотиралар ижодкорларнинг ижодий лабараторияси, биографиясини ўрганишда адабиёт илмини бойитишда ўзига хос ўринга эга. Абдулла Қаҳҳор, Ғафур Ғулوم, Ойбек ҳақидаги “Замондошлар хотирасида” китоблари ана шундай хотира китоблар сирасига киради. Ушбу хотира китобларда турли ижодкорларнинг маълум бир ижодкорга нисбатан билдирган фикри ва ўзи гувоҳ бўлган ҳаёт талқини, хотиралари баёнини эътибор марказида бўлади.

Ўзбекистон халқ ёзувчиси, “Ўзбекистон Қаҳрамони” Саид Аҳмаднинг “Йўқотганларим ва топганларим” китоби ҳам ана шундай мемуар-биографик китоблардан, шу билан бирга бутунлай ўзига хос услуб ва композицион қурилишга эга асар ҳам ҳисобланади. Ушбу мақолада Саид Аҳмаднинг адабий жараён ва унинг яратувчилари билан боғлиқ қарашлари ўрганилган.

Калит сўзлар: мемуар асар, хотира, биография, далил, мемуаристика, эсдалик, адабий жараён, адабий танқид, танқидчи, тафаккур.

Ўзбек адабиётида XX асрнинг 70-80-йилларида ёзувчилар ва санъаткорлар ҳақида мемуаристик асарлар, хусусан, хотира китоблар яратиш анъанага айлана

бошланди. Хотира- илмий-хужжатли мемуаристиканинг бир бўлагидир. Хотира яратишнинг афзаллиги жуда кўп. У, биринчидан, ёзувчи ва шоирларнинг ҳаёти ва ижоди, улар яшаган давр, адабий жараён ҳақида қимматли маълумотлар беради. Иккинчидан, улар асарларининг ёзилиш жараёни, руҳияти, кайфияти манзараларидан, илмий ва ижодий ҳаёлларининг тўлқинидан хабардор этади. Учинчидан, бу омиллар илмий-назарий, шу билан бирга илмий-бадий йўналишдаги тадқиқот ишлари учун асос бўла олади» [6,56], - деб ёзади Ш. Ахмедова. Тўғри, улкан сиймоларнинг бетакрор илҳом дақиқалари, ижодий изланишлари, ўй-хаёллари, асарларининг ёзилиш жараёни билан боғлиқ ҳолатлар, шахсий ҳаёти билан боғлиқ хотиралар рус адабиётидагига нисбатан бизда кам яратилган. Шу кунгача талай адиблар ҳақида ўнлаб хотира китоблари дунёга келди. Ҳ.Қодирийнинг “Отам ҳақида”, замондошлари ёдномаларидан тартиб берилган “Абдулла Қодирий замондошлари хотирасида” ва “Қодирийни кўмсаб”, “Айний замондошлар хотирасида”, З. Саидносированинг “Ойбегим менинг”, Н.Каримовнинг “Зарифа ва Ойбек” ҳамда жамоанинг “Ойбек замондошлари хотирасида”, Саид Аҳмаднинг “Назм чорраҳасида” ҳамда “Йўқотганларим ва топганларим”, К.Қаҳҳорованинг “Чорак аср ҳамнафас” ва жамоанинг “Абдулла Қаҳҳор замондошлари хотирасида”, “Мақсуд Шайхзода замондошлари хотирасида” ва бошқалар шулар жумласидандир. Бу хотира китобларда турли ижодкорларнинг ўзи яхши билган маълум бир ижодкорга нисбатан билдирган фикрлари, ижодига муносабати, баҳоси ва ўзи гувоҳ бўлган ҳаёт талқини, хотиралари баёнига эътибор қаратилади. Масалан, “Абдулла Қаҳҳор замондошлари хотирасида” китобида Абдулла Қаҳҳор шахси турли миллат ва ўзбек ижодкорлари томонидан хотирланади, унинг ижоди ва шахс сифатидаги қирралари кашф этилади.

Ўзбекистон халқ ёзувчиси, “Ўзбекистон Қаҳрамони” Саид Аҳмаднинг бутунлай ўзига хос услуб ва композицион қурилишга эга “Йўқотганларим ва топганларим” китоби ҳам ана шундай мемуар-биографик китоблардан ҳисобланади. Ушбу мемуар-биографик асари композицияси ўзига хос тарзда тузилган бўлиб, “Йўқотганларим” қисмида устозлари Ғ. Гулом, А. Қаҳҳор, М. Шайхзода, Миртемир, Шухрат, замондошлари Саида Зуннунова, Асқад Мухтор, Туроб Тўла, Ў.Умарбеков ҳақида самимий мулоҳазаларини баён этса, “Топганларим” қисмини Ў.Ҳошимов, Н.Аминов, Тоғай Мурод, Н.Фозилов, М.Қориев, Тўлан Низом каби ижодкорларга бағишлайди.

Асарнинг жозибасини таъминлаган омиллардан бири шундаки, адиб ким ҳақида ёзмасин, уларни яхши билган инсон сифатида самимият билан, устозлари, тенгдошлари, шогирдлари ҳақида катта муҳаббат билан ёзади. Ижодкорга, унинг асарига танқидчи сифатида баҳо беради. Масалан, “Миртемир жон-тани билан, вужуд-вужуди билан, сабр-бардоши билан, ўй-

туйғулари билан шоир эди. Чинакам шоир эди”[4,161]. Айниқса, адибнинг Тоғай Мурод ҳақида ёзганлари самимий ва меҳрга, ҳиссиётга тўлалалиги билан китобхон қалбларни титратади: “Тоғай Мурод ўз она тилини бениҳоя яхши билади. Билгандаям бутун ранглари билан, оҳанглари билан билади. Шу боис соф ўзбекча битилади. Тоғай Мурод ўзбек тилини куйлатди. Ўзбек тилининг жами жилваларини офтобга солиб кўрсатди”[4,251]. Адиб хотираларининг яна бир аҳамиятли томони шундаки, у фақат хотираларни келтирмайди, балки тилга олаётган шоир ёки ёзувчи ҳақида фикр юритар экан, ўзининг адабиётга доир қарашларини ҳам баён этиб кетадики, бу эса мавзунинг долзарблигини ҳамда Саид Аҳмаднинг адабий-танқидий қарашларини тадқиқ этиш заруратини кўрсатади.

Саид Аҳмаднинг замондошлари ҳақидаги турли жанрдаги асарларини ўқир эканмиз, унинг, энг аввало, сўз санъатига, уни яратувчиларига бўлган юксак ҳурмати ва муҳаббатини сезиб турасиз. Китобни ўқишли қилган фазилатлардан бири ҳам мана шунда. Масалан, у атоқли шоир, носир, драматург ва таржимон Асқад Мухтор романлари, бир қатор қисса, ҳикоя ва драмалари, бой кузатувларга асосланган фалсафий лирикаси, жаҳон адабиёти намуналаридан бадиий юксак таржималари билан XX аср адабий жараёнида ўз услуби ва ўз китобхонига эга йирик сўз санъаткорлардан бири бўлган Асқад Мухтор ижодини ҳам ўрганади. *“Асқад Мухторнинг ҳалоллиги бор сурати-ю сийратидан, ёзган ҳар бир шеъри, достони, қисса-ю романларидан, лафзи-ўйларидан аён эди. Ўша қизил алвонларга ўралган “Она-сингил” лардан тортиб, “Аму” ё “Чинор” романларигача, “Дарёлар туташган жойда” ва “Қорақалпоқ қиссаси”дан “Бухоронинг жин кўчалари” қиссаларигача, “Зар қадри”, “Самандар” песалари, “99 миниатюра”дан “Сизга айтар сўзим” каби шеърий тўпламларигача, жаҳон адабиётидан таржима-ю публицистик мақолаларигача бирор асар инсоний ва ижодий ҳалолликдан холи эмас”*[5].

Асқад Мухтор асарларининг қаҳрамонлари ҳаётнинг синовларига кўп дуч келган, умри давомида синовлардан қалби тобланган, вазмин характердаги шахслардир. Айнан бу хусусиятлар носирнинг ўз характери билан ўзаро боғлиқ. Чунки Асқад Мухтордаги теран фикр, жиддийлик асар қаҳрамонларида ҳам ўз аксини топади. *“Асқад болалигида ҳам ниҳоятда жиддий эди. Бора-бора бу жиддийлик ижодига ҳам кўчди. Китобларнинг қаҳрамонлари ҳам жуда жиддий одамлар. Улар фикр қиладиган, жамият тақдирида катта рол ўйнайдиган қаҳрамонлардандир”*. [4,227]

Асқад Мухтор ёзилажак асар воқеаларига, тасвирларига олдиндан кузатиш қилади. Қандай асар яратмасин у воқеаларни, тасвирларни реал ҳаётда кўриб, реал тасвирлайди. Унинг илк асарлари саноат мавзусига бағишланган. Бу мавзуда лирик асарлар яратди. Мавзу кўлами кенглиги боис ижодкор йирик

эпик асарларга кўл урди. Саид Аҳмад Асқад Мухторнинг шоир, носир бўлиш билан бирга моҳир таржимонлигига ҳам диққат қаратади. Унинг ижоди давомида рус адабиётининг йирик устунларининг асарларини она тилимизга маҳорат билан таржима қилганлиги, Софокл, Шекспир, Шиллер, Пушкин, Лермонтов, Т.Шевченко, М.Горкий, Р.Тагор, А.Блок, В.Маяковский каби жаҳон адабиёти улуғларидан қилган таржималари ҳозирги кунда ҳам ўқувчилар учун аҳамиятга эгаллигига ўқувчи диққатини қаратади. Ўзга тилдаги асарни шакли ва шаклдаги гўзаллиги билан бирга таржима қилиш ҳам бир санъат эканлигини таъкидлар экан, Асқад Мухторнинг таржималари адабиётимизни безаб турибди”[4,227],-деб ёзади.

“Танқидчи ва адабиётшунослар асосан асар ҳақида гапирдилар. Ёзувчи ҳақида эса... Ваҳоланки, асар ёзувчидан униб чиқади: фарзандидай унда туғилади, улғаяди, камол топади. У фарзандини авайлайди; ҳимоя қилади. Асар ёзувчининг тақдири, керак бўлганда ёзувчи қурбон бўлишга ҳам тайёр. Унинг бу ғайритабиий садоқати, ёзмасдан туролмаслиги, руҳиятга, фалсафага, мушоҳадага мойиллиги, шахси, феъли, услуби, қарашлари, дарди, қийналишлари ҳеч кимни қизиқтирмайди”[5]. Дарвоқе, адабиёт назариётчилари ҳам ёзувчи шахсияти, ижодий лабораторияси ҳақида кам ёзадилар. Ҳолбуки, асар яратиш жараёнини бу унсурларсиз тўлиқ тасаввур қилиш мумкин эмас. В.Г.Белинский адабиётнинг умуммазмунининг ўзига хослиги ҳақида гапирганда, унинг талантли шахслар томонидан яратилишига сифат масаласи маъносида қарайди. Талантли санъаткоргина адабий асар яратишга қодирдир, аслида адабиёт тарихи талантли ёзувчилар тарихидир[1,56]. Саид Аҳмад ўзининг мемуар-биографик характердаги “Топганларим” асарида Асқад Мухтор шахсига қисқа ва лўнда баҳо беради, адиб ёшликдан кадрдон бўлган сафдошининг ҳаёти, характери, қисман ижодига тўхталади. “Асқад кўп китоб ўқиган, кўп мушоҳада қиладиган мулло ёзувчи. Адабиётга оид катта илмий баҳсларда Асқад бир олимдек гап айта оладиган, фикри тиник ижодкордир”[4,226].

Саид Аҳмад Асқад Мухторга бағишланган ҳажман қисқа хотира-мақоласини “Асқад билан ёнма-ён” деб номлаган бўлиб, “Тўрт роман, тўрт қисса, қатор дostonлар, драмалар, том-том шеърлар, ҳисобсиз адабий-танқидий мақолалар” олтмиш ёшга кирган Асқад Мухторнинг қирқ йилда яратган мероси эканлигини таъкидлар экан, ижодкор дўсти билан фахрланиш туйғуларини ўртоқлашади.

Мазкур хотира-мақола адибнинг 60 ёшга кириши муносабати билан ёзилган, шу боис уни хотира-юбилей мақола деб аташ мақсадга мувофиқдир.

“Бинобарин, бадиий адабиётнинг фойдалилиги асарда фақат бугун учун хизмат қилувчи бирон маслаҳат ёки консультациянинг мавжудлиги билан эмас,

“яхши одам бўл, ахлоқли бўл, одобли бўл” деган куруқ насихатлар билан эмас, балки ҳар қандай асарнинг онгимизга ва қалбимизга берадиган озиғи билан, дунё ҳақидаги билимларимизни бойитиши, маънавий дунёимизни кенгайтириши, гўзаллик туйғусини ўткирлаштириши, хисларимизни тарбиялаши билан ўлчанади”[3,168]. Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўлмас Умарбеков юқорида зикр этилган фикрларнинг тасдиғи ўлароқ чинакам бадиий адабиёт намуналарини яратган истеъдодли ижодкорлардан биридир. “Ўлмас том маънода баркамол инсон эди” - дейди Озод Шарафиддинов. Саид Аҳмаднинг “Йўқотганларим ва топганларим” китобида ва Озод Шарафиддиновнинг қатор мақолаларида ижодкор шахсига ва ижодига тўғри таърифлар берилгани кўринади. Ушбу асарларда унинг ижодига, хусусан қиссалари ва романларига алоҳида тўхтанилади.

Саид Аҳмаднинг мемуар-биографик китобига кирган “Ёшлик кўчаларига саёҳат” асари тақриз жанрида ёзилган, чунки унда кўпроқ “Одам бўлиш қийин” романи (адиб уни “беғубор туйғулар достони” деб атайдиган), унинг ёзилиш тарихи, адиб яратган образлар ҳақида самимий бир тарзда баҳо берилгани кўринади.

Ўлмас Умарбеков “Севгим севгилим” қиссасини ёзди. Асар ҳажман кичик бўлса-да, унда сиёсий тузум инсонлар тақдирига ҳам таъсирини кўрсатгани ўз аксини топган. “Қисса ҳажман увоққина бўлса-да, худди Чингиз Айтматовнинг “Жамила”си ёки Одил Ёқубовнинг “Муқаддас”и каби ўша даврнинг адабий ҳаётида катта ҳодиса бўлди... Бу қисса ўзбек прозасида шахсга сиғиниш оқибатларини қарши ёзилган асарлардан бири эди”[3,168], -деб ёзган эди О.Шарафиддинов XX асрнинг 60-йилларида. “Севгим-севгилим” қиссаси Ўлмаснинг адабиётимизга дадил кириб келаётганига кафил бўлган эди. Бу орада у “Кимнинг ташвиши йўқ”, “Жўра қишлоқ”, “Ёз ёмғири” каби ниҳоятда яхши қиссалари билан ўз ўқувчисини топди, меҳрини қозонди”[4,232]. Ҳақиқатан ҳам талабалик йиллариданоқ мақола, лавҳа ва очерклар ёзган бўлажак адиб нафақат бадиий асарлари, балки ижтимоий-сиёсий фаолияти билан ҳам халқимиз ҳаётида муҳим из қолдирган истеъдодли носирнинг портретига чизгилар Саид Аҳмад қаламига ўзгача тароват бағишлайди.

Ўлмас Умарбековнинг яна бир йирик асари “Одам бўлиш қийин” романи бўлиб унда эрта уйғонган муҳаббат куртаклари қишнинг совуқ шамолига хазон бўлганини ҳис қиламиз. Қаҳрамонлар тақдирини шамолдай ўз йўналишни ўзгартиради. Асар воқеалари, қаҳрамонлар ҳис-туйғуларилари қоғозга шундай тушириладики, уни ўқиган китобхон Абдулла каби виждонан қийналади, Гулчехрага ачинади ва яна кимдир икки ёшни айбдор қилади ёинки, айбдорни қидиради. “Ўлмаснинг бу романини қўлга олганимда кўнглим алланечук бўлиб кетади. Ўт-олов болалигим, тўполончи ёшлигим, қанотли ўспиринлик

йилларим бирдан лоп этиб кўз олдимга келиб, туриб олади. Фақат нурдан, фақат оҳанглардан яралган ишқ деб аталмиш йигитлик тонгларимни кўраман. Истикбол дардида ўртанган кечаларим кўз олдимга келади... “Одам бўлиш қийин” китоби менда ана шундай ҳисларни уйғотди”[4,232].

Мемуар-биографик характердаги асарнинг “Топганларим” қисмида Ў.Умарбеков асарига баҳо берилар экан, танқидчи қаҳрамоннинг тақдирида ўз ўтмишини эслайди. Бадиий асар китобхоннинг қалбига етиб бора олгандагина ҳақиқий бадиий асар яралади. Саид Аҳмад адибнинг ижод лабораториясини кузатади. “Ўқувчи у ёзаётган манзараларга, одамларнинг хатти-ҳаракатларига ишонади. Чунки Ўлмас ёзаётган объектни кўриб туради. Кўриб, кейин ёзади. “Одам бўлиш қийин” романининг қаҳрамонлари Ўлмаснинг ўртоқлари, мактабдошлари, курсдошлари. Тасвирланган манзаралар унинг кўчаси, юрган йўллари”[4,233].

Саид Аҳмад Ўлмас Умарбеков Абдулла образи тасвирида ўз кўзи билан кузатган инсоннинг характерини кўради. “Романнинг қаҳрамони Абдулла менга Ўлмаснинг марҳум дўсти, талантли режиссёр Дамир Шокировни эслатади”

Саид Аҳмад адиб асарини танқидчиларга хос сергаклик ва теранлик билан ана шу йўсинда таҳлил этган. У романни таҳлил этганда асар ғоясини эмас, образларнинг ҳаётийлигига, асарнинг ёзилиш жараёнига эътибор қаратади. Саид Аҳмад баландпарвоз сўзламайди. У носирнинг асарларини борича, самимий таҳлил этади. Ў.Умарбеков асарлари бадииятининг реаллиги ва китобхон қалбига етиб бора олишини кўрсатиб беради, асарнинг ўзи учун қадрли ва севиқли, ардоқли эканлигини, адиб “ижод жараёнидаги ўз ҳаяжонларини ўқувчига юқтира олган”и, дардига ҳамдард, қувончига шерик қила олгани, ўзи ҳам бу қувончу ҳаяжонлардан бебаҳра қолмаганини китобхонга маълум қилади. Саид Аҳмаднинг бу самимий ва асосли фикрларини ўқиган китобхоннинг адиб ижоди асарларига қизиқиши уйғониши аниқ. Саид Аҳмаднинг адабий-танқидий қарашларидаги содда тил, қалбдан чиққан самимийлик ўқувчини ҳам ўзига тортмай қолмайди.

Ўзбекистон халқ ёзувчиси Саид Аҳмад ўзининг ажойиб публицистик мақолалари, ҳикоя, қисса ва романлари билан адабиётимиз тараққиётига муносиб улуш қўшган Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўткир Ҳошимов ҳаёти ва ижоди ҳақида “Ижод ва жасорат” портрет-мақоласини ёзади. Ўзининг “Йўқотганларим ва топганларим” китобида адиб ижодига алоҳида тўхталади.

У мақолани халқ орасида машҳур бўлган донишманд гаплардан усталик билан фойдаланади. “... агар азамат чинорни бўй-басти билан кўраман, десанг, сал наридан туриб қара, агар ёнидан қарасанг, унинг фақат бир бўлагини кўрасан, узокдан қарасанг, бутун салобати билан кўрасан, деган экан”[4,236]. Ўткир Ҳошимов халқпарвар инсон бу хусусият унинг фаолиятида ҳам

кўринади. “ Она халқининг дардига ҳамдард, қувончига шерик бўла оладиган, ҳар қандай мушкул шароитда ҳам уни ҳимоя қила оладиган, ижодкоргина меҳрга, иззат-ҳурматга сазавор бўлади”[4,237].

“Топганларим” да ёзувчи шахсига наъриф берилган. Ушбу асарда носирнинг турли асарларига Саид Аҳмад ўзининг муносабатини ифода этади. Ёзувчи Ўткир Ҳошимов асарларининг гултожларидан бири бу- “Икки эшик ораси” асар нафақат ўз даврида, балки ҳозирги замонда ҳам китобхонлар кўлидан кўймайдиган асарлардан биридир. Асарда жаҳон уруши инсонлар тақдирига қай даражада таъсир қилганлиги асарнинг барча қаҳрамонлари ҳаёти орқали тасвир этилади. “Роман уруш ва урушдан кейинг йиллардаги қишлоқ ҳаёти, урушнинг жами оғирликларини, маҳрумликларини азамат елкасида кўтарган, ўзи емай топганини жангчилар оғзига тутган, фидойи деҳқонлар жасорати мадҳ қилинган”[4,239]. Шунингдек, адиб Саид Аҳмад айрим асар қаҳрамонларини тақдирини мисол келтирар экан, Раъно, Робия, “Қора амма”, Шомуродлар образларига тўхталади. “Никоҳ кечасининг эртасига куёвини жангга жўнатиб келинлик либосини иш кийимига алмаштирган чиллали келинларнинг либосини иш кийимига алмаштирган чиллали келинларнинг оғир, машаққатли меҳнатлари, ота ўрнида кетмон кўтариб далага чиққан норасида гўдаклар, ўғли ўрнига ер чопган букчайган чол-кампира кўз олдингизда пайдо бўлади”.[4,239] Асарни ўқиш давомида қаҳрамонлар дарди китобхонга таъсир эта олса, демакки, асар қиммати ўзига хосдир. “Икки эшик ораси” асари уруш даврини тасвирлаган бебаҳо асарлардан биридир. Бебаҳолиги шундаки, асарни ўқиган китобхон уруш инсоният бошига қандай кулфатлар олиб келишини ҳис қилади. Саид Аҳмад асарга билдирган адабий-танқидий фикрлари сўнггида шундай дейди: “ “Икки эшик ораси” романи ўзбек адабиёти хазинасидан ўз ўрнини топган асарлардан бири бўлиб қолди. Бу асар халқлар бошига кулфат солган иккинчи жаҳон уруши тўғрисида ёзилган аччиқ ва аламли йилномадир”[4,239]

Саид Аҳмад таҳлил қилган асарлардан бири “Тушда кечган умрлар” романидир. Бу романда “Афғон уруши” ҳам инсониятга бахт олиб келмаганлигининг исботидир. Асарда шахсга сиғиниш йиллари, уруш ҳали-ҳануз инсонлар қалб ярасига айланиб бўлгани яққол кўринади. Хусусан, асарни ўқиган ёзувчи Саид Аҳмад ундан олган таассуротларини шундай ёзади. “Тушда кечган умрлар” романи Ўткир ижодида алоҳида ўрин тутаяди. Шахсга сиғиниш йиллари одамлар юрагида очган яралар ҳамон жазиллаб оғриб турибди. Қўлтиқтаёқда юрган уруш ногиронларининг ярасидан ҳамон қон томаяпти. Қанчалаб азамат ўғлонларнинг жасади олис, энди бориб бўлмайдиган чет элларда қолиб кетди. Боласидан, ёридан, оғасидан жудо бўлганлар ҳамон қора кийимда. Улар ҳалигача йўл пойлайдилар. Бу даҳшатлар, бу айрилиқлар собиқ

совет раҳбарларининг кўзини очмади. Генералларнинг маршал бўлгиси, маршалларнинг бош қўмондон бўлгиси, битта “Олтин юлдуз” ини тўрт-бештага етказгиси келиб қолди. Уларнинг бундай орзулари фақат уруш бўлгандагина амалга ошиши мумкин эди. Қанча бегуноҳ йигитларимизнинг нимта-нимта бўлган жасадлари темир тобутларда қайтди”[4,240].

Ушбу асар ҳақида адиб Саид Аҳмад ўз қарашларини қисқа ва лўнда ифодалаган. “Романни лоқайд-ҳаяжонсиз ўқиб бўлмайди. У китобхонни ларзага солади. Халқ бошига кулфатдан бошқа нарса солмаган қонли урушни бошлаган телба урушқоқларга дил-дилидан қарғиш ёғдиради”[4,240].

Ўткир Ҳошимовнинг яна шундай асарлари борки, у кўп учрайдиган мавзуни бошқа шаклда қаламга олади. Саид Аҳмад таърифи билан айтганда, “сўз санъаткори” эканлигини исбот этади. У “Она” мавзусини ўзининг “Дунёнинг ишлари” асарида қиссасида ўзгача шакл ва ўзгача руҳда ёзган.

“Айниқса, “Дунёнинг ишлари” асарини қисса эмас, дoston деб аташни истадим. У кўшиқдай ўқилади. Уни ўқиб туриб, ўз оналаримизни ўйлаб кетамиз. Шу мушфиқ, шу жафокаш оналаримизнинг олдидаги бир умр узиб бўлмас қарзларимизнинг ақалли биттасини уза олдикми, деган андиша, бир савол кўз олдимизга кўндаланг туриб олади. Қисса бизни инсофга, инсонни қадрлашга, ҳурмат қилишга чақиради”[4,240]. Саид Аҳмаднинг ушбу баҳоси тўғри ва ҳаққоний эканлигини қиссанинг китобхонлар орасида машҳур бўлиб кетганлиги ҳам кўрсатиб турибди.

“Йўқотганларим ва топганларим” китобида Саид Аҳмад Ўткир Ҳошимовнинг ижоди ва шахсига ўткир нигоҳ билан, муҳаббат ва эҳтиром билан назар ташлагани яққол кўринади.

Ўзбек адабиётида мемуар асарлар йўналишида ўзига хос асар яратган Саид Аҳмад турли жанрларда ўзининг замондошлари ҳаёти ва ижодига назар ташлаш орқали ўзининг адабиёт ва адиб ҳақидаги нозик кузатишларини, адабий-танқидий қарашларини намоён этганини уч ёзувчи ижодини таҳлил қилиш орқали кўрсатиб беришга ҳаракат қилдик. Адибнинг мунаққид сифатида ҳар бир адиб ижодига баҳо беришдан олдин, унинг шахсиятига ҳам назар солиши биографик характердаги асарлар учун энг муҳим хусусият сифатида кўринади. Бу эса таҳлил ва талқин жараёнида ёзувчининг, асарларининг характерини, моҳиятини очиб беришда, уларни тўлиқ таҳлил этилишига ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Адабиётшунослик назарияси: Олий ўқув юртлари учун дарслик. — Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004. — 264 б-Б56
2. Нўъмон Раҳимжонов. Илмий тафаккур жилolari. Фан.Т.: 1991-65б-Б-4

3. Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар. Бадиий адабиёт.Т.:1968.Б-168
4. Саид Аҳмад. Йўқотганларим ва топганларим. Тошкент: Саностандарт, 2019- 3526-Б226
5. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/shuhrat-rizayev-asqad-muxtor.html>
6. Ахмедова Ш. Ўзбек адабий танқидчилиги жанрлари.Т.:Фан, 2009. 56-бет

